

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 196 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшоевич</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	

Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	
Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Boriyxonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	

10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari.....	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
“Taym menejment” ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	
Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Вопросы описания природы в художественной литературе.....	192
Шамуратов Марат Халмуратович	

DEONTOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA MAKTAB BOSHQARUVINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Abdulxayeva Moxiraxon Boriyxonovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada deontologik yondashuv asosida maktab ishini boshqarishning nazariy jihatlarini muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: maktab, boshqaruv, deontologiya, imkoniyat, faoliyat.

Abstract: The article examines the theoretical aspects of school management based on the deontological approach.

Key words: school, management, deontology, opportunity, activity.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты управления школой на основе деонтологического подхода.

Ключевые слова: школа, управление, деонтология, возможность, деятельность.

KIRISH

Umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini yanada takomillashtirish, ta'limning sifatli natijadorligiga qo'yilgan talablarni hisobga olgan holda boshqaruvga pedagogik deontologiya talablari asosida yondashish, umumta'lim maktablari ta'lim-tarbiya jarayonidagi pedagogik jarayonlarni tashkil etishni mazmun jihatdan boyitishni talab qilmoqda. Bugun zamon maktab rahbarlaridan boshqaruvning nazariyasini bilishni, boshqaruv sohasining sir-asrorlarini puxta o'zlashtirishni, boshqaruv jarayonlarini takomillashtirishni hamda o'z bilimi va kasbiy kompetentligini to'laqonli ravishda jarayonga joriy eta oladigan mutaxassisga bo'lgan talabni qo'ymoqda.

"Biz oldimizga qanday muhim vazifa qo'ymaylik, - deydi Prezidentimiz. - Qanday hayotiy muammoni yechish zarurati tugalmasin, gan oxir-oqibat, yuqorida aytganimizdek, baribir kadrlarga va yana kadrlarga borib taqalaveradi." Mazkur fikrlar maktabni boshqarishda har bir rahbarning boshqaruv madaniyatiga ega bo'lishi, boshqaruv jarayonida o'z qarashi, fikri, tafakkuri bilan boshqarishi bilan bir qatorda o'z burch va majburiyatlarini to'la-to'kis anglashi, burchiga nisbatan sadoqat bilan yondashishi lozimligini ta'kidlaydi. Buning uchun har bir rahbar boshqaruvdagi burchni va sadoqatni mazmuniga mos ravishda amalga oshirishi kerak, buning uchun esa rahbar pedagogik deontologiya talablariga mos ravishda boshqarishi darkor. Buning uchun, birinchi navbatda, rahbar pedagogik deontologiya mazmuni va mohiyatini tafakkur qilib ongli tushunishi, o'zlashtirishi va eng muhimi, maqsadli qo'llashiga bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son¹, 2018-yil 30-maydagi PQ-3755-son² "Istiqbolli boshqaruv kadrlarini tanlov asosida tanlab olishning zamonaviy tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-son³li Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 14-dekabrda 1018-son "Istiqbolli boshqaruv kadrlarini tanlash bo'yicha "Taraqqiyot" respublika tanlovi finali ishtirokchilari orasidan boshqaruv kadrlar zaxirasini shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori hamda boshqaruv faoliyatiga tegishli boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda ushbu masalani muvaffaqiyatli hal qilish imkoniyatlari yoritilgan.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5841063>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3755274>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3893445>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Deontologiya” tushunchasi (yunoncha deonthos – zarur; logos – soʻz, taʼlim) axloqning bir boʻlimi boʻlib, unda burch va axloq talablariga javob beradigan barcha narsalar asos boʻladi. “Deontologiya” atamasi 19-asrda ingliz tadqiqotchisi Jeremia Bentham tomonidan fanga kiritilgan boʻlib, soʻzma-soʻz tarjimada “kerak taʼlimot” deb izohlanadi. Deontologiyaning asoslari juda qadim zamonlarda yaratilgan va u tibbiyotda toʻliq rivojlangan.

Pedagogik deontologiya boshqa professional deontologiyalar qatoriga kiruvchi yangi huquqiy yoʻnalish boʻlib, masalan, yuridik, muhandislik, psixologik kabi sohalarni qamrab oladi. Rahbarlar va oʻqituvchilarning kasbiy xulq-atvoriga qoʻyiladigan meʼyoriy talablar butun pedagogik fikr davomida kuzatiladi. Nazariy manbalarni tahlil qilish orqali rahbar xodimlarning xatti-harakatlarini normallashtirish va rasmiylashtirilmagan normalarini oʻrganish bilan shugʻullanadigan pedagogik deontologiya doirasida axloqiy muammolarning oʻziga xos keskinligi koʻrsatildi. Ushbu sohada izlanishlar oʻqituvchining kasbiy xatti-harakatlari boʻyicha koʻrsatmalar va tamoyillarni ishlab chiqishning dolzarb masalalariga eʼtibor qaratmoqda. Bu esa pedagogik axloq tizimidagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etish, shuningdek, pedagogik deontologiyada axloqiy jihatlar va pedagogik shaxs mexanizmlarini oʻrganishga yoʻnaltirilgan yangi tadqiqotlar zarurligini koʻrsatadi.

Deontologiyaning mohiyatini aniqlashda nemis faylasufi I. Kant qarashlari muhimdir. Kant burch tushunchasini axloq qonunining tarkibiy qismi sifatida talqin qilib, unga qatʼiy rioya qilish va bajarilishi zarur qoidalar sifatida qaraydi. Kant deontologik qarashlarida insonning axloqiy doirada oʻz egosini yengib, dunyoga insonparvarlik bilan qarashni, insoniy muloqot jarayonini vosita sifatida emas, balki maqsad sifatida koʻrishni taklif qiladi. Uning “Odamlar sizga nisbatan qanday munosabatda boʻlishini xohlasangiz, oʻzingiz ham shu munosabatda boʻling” degan gʻoyasi bu qarashlarning asosiy mohiyatini tashkil etadi.

Aslida deontologiya inson hayotining istalgan sohasida shaxs yoki odamlar guruhining burch va toʻgʻri xulq-atvori haqidagi taʼlimot boʻlib, axloqiy tizimning oʻzagi hisoblanadi. Toʻgʻri xulq-atvor insonning xatti-harakatlari tamoyillari va normalari oldida tashqi talablarning bajarilishini kafolatlaydi. Bu talablarning bajarilishi turli soha vakillarining kasbiy faoliyati jarayonida huquqiy, kasbiy va maʼnaviy javobgarlik hamda xulq-atvor qoidalariga rioya qilishni nazarda tutadi. Ushbu fikrlarga tayangan holda, deontologiyaning mohiyatini individual faoliyatning boshqa sohalarida, xususan, pedagogik amaliyotda qoʻllash zarurligi taʼkidlanadi. Chunki u kasbiy faoliyatdagi axloqiy normalarga rioya etishning oʻziga xos xususiyatlarini ochib beradi.

Pedagogik deontologiyaning mohiyatini aniqlashtirish uchun pedagogik lugʻatlardagi taʼriflarga eʼtibor qaratamiz. Jumladan, K. Levitan pedagogik deontologiyani oʻqituvchining kasbiy xulq-atvori haqidagi fan sifatida baholaydi. U kasbiy faoliyat va muloqot ishtirokchilari oʻrtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi kasbiy etika sifatida taʼriflaydi. Levitan muallifligidagi “Pedagogik deontologiya asoslari” darsligida pedagogik deontologiya oʻqituvchining kasbiy xulq-atvorini tartibga soluvchi qonunlar, qarorlar, nizomlar va koʻrsatmalar kabi hujjatlarda belgilangan meʼyorlar talablariga mos ravishda amalga oshirilishi zarurligini taʼkidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shuningdek, koʻplab manbalarda pedagogik deontologiyani kasbiy etika bilan sinonim sifatida talqin qilganliklarini kuzatish mumkin. Aslida, oʻqituvchining kasbiy etikasi – uning kasbiy burchiga va ijtimoiy masʼuliyatiga boʻlgan munosabatini ifodalovchi, belgilovchi axloqiy meʼyorlar, axloqiy kategoriyalar va tamoyillar majmuini tashkil etadi. Kasbiy xulq-atvor nafaqat odob va axloqiy jihatlarni, balki oʻqituvchining kasbiy faoliyatidagi xatti-harakatlarning huquqiy, tashkiliy va boshqaruv, ijtimoiy-psixologik (shaxsiy va shaxslararo), kasbiy va taktik jihatlarni ham oʻz ichiga oladi.

Aynan pedagogik etika pedagogik faoliyatga xos boʻlgan axloqiy meʼyorlar, qadriyatlar va talablarni shakllantirish, shuningdek, ularni amaliyotga tatbiq etish bilan pedagogik deontologiya shugʻullanadi. Pedagogik deontologiyani odob, axloq va deontologiya kabi tushunchalardan farqlash jarayonini grafik tarzda quyidagicha tasvirlash mumkin (1-rasm):

1-rasm: Pedagogik deontologiyaning tabaqalanish jarayoni.

TAHLIL VA NATIJALAR

Demak, pedagogik deontologiya o'qituvchining o'z kasbiy burchini halol, vijdonan bajarishiga mos keladigan axloqiy va huquqiy tamoyillar hamda qoidalar majmui haqidagi fandir. Pedagogik deontologiyaning predmeti o'qituvchi tomonidan uning kasbiy xulq-atvorini belgilovchi axloqiy me'yorlar tizimini o'zlashtirish va amalda qo'llash jarayoniga yo'naltirish hisoblanadi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, pedagogning xulq-atvor normalari qonun bilan himoyalani, ushbu qonunning 8-moddasida pedagogik etika qoidalarini bilish va ularga amal qilish pedagogning kasbiy majburiyatlarini bajarish sifat ko'rsatkichlari hamda mehnat intizomini belgilaydigan mezon ekanligi qayd etilgan.

Shuningdek, qonunda nafaqat ijtimoiy normalarni (axloq, huquq, odatlar va boshqalar) bilish, balki pedagogning ijtimoiy himoyalani (14-modda: Pedagoglarni ijtimoiy himoya qilish), kasbiy qadriyatlarga munosabati ham belgilab qo'yilgan. Maktab rahbari jamoani yo'naltirishi, ishonirishi, ishonch uyg'ota olishi bilan birga, zaruriyat tug'ilganda, majbur etish orqali turli vaziyatlarda ta'sir ko'rsata oladi. Bu boshqaruv madaniyatini egallaganlik, o'z ishini ilmiy asosda tashkil eta bilish, to'g'ri qarorlar qabul qilish, jamoa bilan muloqot jarayonida qulay psixologik muhit yaratish, kasbiy tajribani oshirish, o'z faoliyatini baholash va tahlil qilish kabi ko'nikmalarda namoyon bo'ladi. Rahbarning kasbiy xulq-atvori nafaqat jamoaning nufuzini oshirish, eksperimentlarni tashkil etish va o'tkazish, kasbiy attestatsiyaga tayyorgarlik ko'rish kabi vazifalar bilan, balki o'ziga xos psixologik va axloqiy munosabatlar tizimi – "rahbar-o'qituvchi", "rahbar-o'quvchi", "rahbar-jamoa" kabi muloqot shakllari bilan ham belgilanadi. Bu jarayonda rahbarning deontologik madaniyatining ahamiyati va zaruriyati quyidagi omillar bilan izohlanadi: jamoaning muvaffaqiyati rahbarning faoliyatiga bog'liq bo'lib, bu rahbarning kasbiy vazifalarini qat'iy va sifatli bajarishini taqozo qiladi. Rahbarning huquq va majburiyatlariga rioya qilish oson bo'lmagan holatlar, masalan, o'qituvchilar bilan muloqot, ish haqi, mehnat sharoitlari va jamoa bilan aloqalardan qoniqmaslik kabi muammolarni hal qilishga intilish talab etiladi.

Pedagogik deontologiya, eng avvalo, rahbarning burchlarini o'zlashtirishni va pedagogik axloq talablariga rioya qilish zaruriyatini ta'kidlaydi. Majburiyatning mazmuni qoidalar, me'yorlar va xulq-atvor talablarida aks etadi. Pedagogik deontologiyani anglash uchun quyidagilarni bilish talab etiladi: pedagogik deontologiyaning mohiyatini aniqlash, pedagogik deontologiya toifalarini asoslash, pedagoglarning kasbiy xulq-atvori normalari, talablari va tamoyillarini tahlil qilish, pedagogik deontologiyaning rasmiy manbalarini aniqlash, o'qituvchi shaxsining tuzilishi va kasbiy xulq-atvor talablari o'rtasidagi munosabatni belgilash.

Shuni ta'kidlash kerakki, pedagogik deontologiyaning vazifalari juda keng qamrovli bo'lib, o'z ichiga nafaqat o'qituvchining kasbiy burchlarining ahamiyatini ochib berish, balki o'quvchilar bilan munosabatlarda qo'yiladigan normalar va talablar tizimini belgilash hamda ota-onalar, hamkasblar bilan hamkorlik shartlarini aniqlashni ham oladi.

Pedagogik deontologiya asosida maktab rahbari boshqaruvni sifatli tashkil etishda tahlil qilish, strategiyalarni modellashtirish, maqsad qo'yish, reja tuzish va natijalarni nazorat qilish kabi jarayonlarni alohida ajratish mumkin. Pedagogik deontologiya o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida axloqiy va kasbiy talablarga mos ravishda shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish, ziddiyatli vaziyatlarni bartaraf etish va o'qituvchilik kasbining nufuzini oshirishga yordam beradi. Pedagogik deontologiyaning dastlabki funktsiyasi ilmiy-nazariy bo'lib, uning vazifasi o'qituvchining kasbiy burchining mohiyatini, uning deontologik tayyorgarligini o'rganish va rivojlantirishdir. Keyingi funktsiya aksiologikdir. U o'qituvchilar uchun axloqiy ong va xulq-atvorning barqaror normalari sifatida qadriyat yo'nalishlarini yaratishni nazarda tutadi. Uchinchi funktsiya konstruktiv va texnik bo'lib, o'qituvchilarning kasbiy vazifalarini bajarish mexanizmini ishlab chiqishni ta'minlaydi. Bashorat esa pedagogik deontologiyaning rivojlanish istiqbollari, yangi yo'nalishlarning paydo bo'lishini tadqiq etadi. Maktab direktorlarining boshqaruv madaniyatini takomillashtirishda deontologik yondashuv asosidagi tamoyillar boshqaruv faoliyatining samarasini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Rahbar o'z faoliyatini hamda maktab hayotidagi barcha ishtirokchilarning sa'y-harakatlariga mutanosib ravishda baholashni talab etadi. Bu jarayonda rahbar o'z malaka darajasini oshirishi, pedagoglarning mas'uliyatini oshirishi va ularning faoliyatini uyg'un rivojlantirishiga ko'maklashishi zarur. Rahbarning har bir xodimga hurmat bilan munosabatda bo'lishi, ularning ijodkorligini qo'llab-quvvatlashi va shaxsiy fazilatlarini deontologik talablarga muvofiqlashtirishi pedagoglarning jismoniy va ruhiy salomatligiga foydali ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rinda aytish mumkinki, maktab rahbari o'z faoliyatini pedagogik deontologiya qoidalariga muvofiq amalga oshirar ekan, u o'z bilimlarini quyidagi fan sohalari bilan boyitib borishi maqsadga muvofiq: falsafa fanining qoidalarini o'zlashtirishi, o'qituvchilar bilan munosabat jarayonidagi deontologik yondashuvlarning mazmuni va nazariyasini bilishi; sotsiologiya fanidan pedagogik deontologiyaning ijtimoiy ahamiyatini anglash; psixologiya fanining bilimlaridan foydalanib, boshqaruv jarayonida subyekt-subyekt munosabatlarini shakl-

lantirish; shuningdek, fiziologiya va tibbiyot fanlari asoslarini o'rganib, boshqaruv jarayonida o'qituvchilarning jismoniy imkoniyatlari va aqliy potensialini hisobga olish. Bu yondashuvlar maktab rahbarining boshqaruv faoliyatini yanada samarali va muvaffaqiyatli tashkil etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qosimova D.S. "Boshqarish nazariyasi asoslari". O'quv-uslubiy majmua. T.: TDIU, 2011. 428-b.
2. Baybayeva M.X. Ta'lim muassasalarida rahbar ayollarning boshqaruv faoliyatidagi roli // Integration of Science, Education and Practice. Scientific-Methodical Journal. – 2022. – T. 3. – № 5. – S. 59-66.
3. Baybayeva M.X. Rahbarlarning boshqaruv faoliyatlarida sog'lom va ijodiy muhitni yaratishga xos zamonaviy yondashuvlar // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2022. – T. 2. – № Special Issue 4-2. – S. 403-411.
4. Levitan K. "Pedagogik deontologiya asoslari". O'quv qo'llanma. T.: Ma'naviyat, 2015. 312-b.
5. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". T.: O'zbekiston, 2021.
6. I.Kant. "Axloqiy nazariyalar". Tarjima va izohlar bilan. – T.: Akadernashr, 2018.
7. Nishonova Z.T. "Pedagogik axloq va kasbiy me'yorlar". – T.: Ijod Press, 2020.
8. Hamidov R. "Maktab boshqaruvida innovatsion yondashuvlar". – T.: Iqtisodiyot va Ta'lim, 2019.
9. UNESCO. "Educational Leadership and Ethics". – Paris: UNESCO Publishing, 2020.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi bo'yicha qarorlar to'plami. – T.: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2022.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.